

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ФАЗИЛАТЛАРИНИ ЮКСАЛТИРИШ БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Меликулов Фарҳод Мамадалиевич

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси

Тарбиявий ишларни ташкил этиш ва
мукофотлаш бўлими бош инспектори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8424486>

Аннотация: ушбу мақолада ички ишлар органлари ходимларини ватанпарвар ва хизмат бурчига содиқ бўлиб шакллантириш, уларнинг маънавий-ахлоқий савиясини оширишга масъул бўлган соҳа ходимлари томонидан бу борада эътибор қаратилиши лозим бўлган айрим масалалар баён этилган.

Таянч сўзлар: ахлоқий фазилат, инсон ҳуқуқлари, ватанпарварлик, халқпарварлик, маънавий-ахлоқий тарбия, касбий маданият, хизмат интизоми.

Ички ишлар органлари ходимларининг касб байрами муносабати билан Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 25 октябрдаги сўзлаган нутқида: “Агар давлат таянадиган асосий устун қонун бўлса, унинг кучини амалда намоён этадиган энг самарали тизим бу – ички ишлар соҳаси, десак, айна ҳақиқат бўлади”, дея таъкидлаганлари бежизга эмас. Бугунги кунда мамлакатимизда ички ишлар органларининг фаолияти очиқ ва ошкоралик йўсинида, фуқароларнинг уларга ишончи ошишини таъминлайдиган тарзда ташкил этилмоқда.

Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг “Одамлар ички ишлар органининг ҳар бир ходимида ўз ҳимоячисини кўриши керак” деган фикрида эл-юртимизнинг ишончи ва меҳрини қозонган, том маънодаги халқпарвар ички ишлар тизимини яратиш борасида амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлар замирида мамлакатимиз тинчлиги ва барқарорлигини таъминлаш, халқимизнинг осуда ҳаётини асраб-авайлаш ҳар бир ватандошимизнинг муқаддас бурчи эканлигини теран англашимиз лозим. Бугун давлатимиз раҳбари томонидан ички ишлар органлари тизимини тубдан ислоҳ қилиш, унинг фаолияти самарадорлигини замонавий босқичга кўтаришга ғоят муҳим вазифа сифатида алоҳида эътибор қаратаётгани бежиз эмас, Зеро, бу ҳақда Президентимиз Шавкат Мирзиёев: “халқимиз Яратгандан, аввало, тинчлик-хотиржамликни сўрайди. Шундан сўнг, ўз уйим, бошпанам бўлса, оилам, бола-чақам билан соғ-саломат яшасам, дейди. Биз халқимизнинг ана шундай орзу-ниятларини рўёбга чиқариш учун иккита масалага, яъни ички ишлар ва соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилишга катта эътибор қаратаёпмиз”, деб таъкидлаб ўтган.

Шуни таъкидлаш жоизки, юртимизда ўтган давр мобайнида ички ишлар тизими тубдан ислоҳ қилинди, эл-юртимизнинг ишончи ва меҳрини қозонган, том маънодаги халқпарвар ички ишлар тизимини яратиш бўйича кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилди. Давлатимиз раҳбарининг маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш, бу борада давлат ва жамоат ташкилотларининг ҳамкорлигини кучайтириш масалалари бўйича ўтказилган видеоселектор йиғилишида маънавий-ахлоқий, тарбиявий ишларни янада тизимли ва самарали ташкил этишга катта туртки бўлди.

Бугунги кунда ички ишлар органлари ходимларидан, энг аввало, маънавий жиҳатдан етук, дунёқараши кенг, узоқни кўра биладиган, креатив фикрлайдиган, нотиклик жиҳатдан устун, фидойи, мард ва хизмат бурчига садоқатли, маънан етук бўлиши талаб этилади. Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев қайд этганидек: “Инсон имон-этиқодли бўлса, юртига содиқ бўлиб хизмат қилса, у ҳақиқий ватанпарвар бўлади” [1]. Бизнингча, ички ишлар органлари ходимларини маънавий-ахлоқий фазилатларга эга ҳамда ватанпарвар этиб тарбиялаш учун қуйидагиларга алоҳида эътибор қаратилиши лозим:

биринчидан, Янги Ўзбекистонни ва Учинчи Ренессанс пойдеворини барпо этиш йўлида амалга оширилаётган туб ўзгаришлар ва ислохотларнинг мақсади, мазмун-моҳияти ҳамда устувор йўналишларини ички ишлар органлари ходимларига етказиб бориш;

иккинчидан, ички ишлар органларида маънавий-маърифий ва ахлоқий-руҳий ишларни тизимли ташкил этиш, касбий маданият ва хизмат интизоми талабларига сўзсиз риоя этилишини таъминлаш, шунингдек, шахсий таркибнинг ватанпарварлик туйғусини кучайтиришга қаратилган амалий ўқув машғулотлари ўтказиб бориш;

учинчидан, ички ишлар органларида мураббийлик институти ҳамда соҳа фахрийлари фаолиятини самарали ташкил этиш орқали “Устоз-шогирд” анъанасини янада оммалаштириш ва уларнинг катта ҳаётий тажрибасидан унумли фойдаланиш;

тўртинчидан, ички ишлар органларида музейлар, театрлар ва ахборот-ресурс маркази имкониятларидан унумли фойдаланиш, ходимларнинг маънавий-руҳий ҳолатини яхшилаш, шахсий таркиб ўртасида китобхонлик маданиятини юксалтириш ва китобхонлик танловларини мунтазам ўтказиб бориш;

бешинчидан, ходимлар онгу тафаккурига Ватан ва халқ манфаатларига хизмат қилиш шарафли, муқаддас бурч эканини, қасамёдига содиқ бўлиш, хизмат бурчини бажаришда қонунийликка қатъий риоя этиш туйғусини чуқур сингдириш орқали халқнинг уларга бўлган ишончи ва ҳурмат ҳиссини юксалтириш борасида давлат ва жамоат арбоблари билан маънавий-маърифий учрашувлар ўтказиб бориш.

Давлатимиз раҳбари айтиб ўтганидек: “Биз маънавият ва маърифат ишини ватанпарварлик иши, виждон иши, деб биламиз. Виждони, маънавияти бор инсон Ватанни, албатта, яхши кўради. Виждон, маънавият дегани – халққа, Ватанга чин юракдан хизмат қилиш деганидир. Мана шундай қараш бутун халқимиз, айниқса, ёшларимиз томонидан кенг ва қизғин қўллаб-қувватланаётгани маънавий тарбиянинг нақадар долзарб аҳамиятга эга эканини кўрсатади” [2],– дея таъкидлаши айтиш ҳақиқатдир. Бинобарин, Ватан шаъни, миллат ор-номуси учун жамият мақсад ва манфаатларини тушуниб етадиган, ҳар томонлама етук комил ички ишлар органлари ходимини тарбиялашда маънавият энг таъсирчан ва қудратли қурол вазифасини ўтайди. Зеро, маънавияти юксак, билимли, ташаббускор, шижоатли, ўз олдида улкан мақсадларни қўйган ички ишлар органлари ходимлари Ватан тараққиётига муносиб ҳисса қўшишга қодир бўлади.

References:

1. Мирзиёев М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т – “Ўзбекистон”, 2017-478 бет.

2. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг йигирма саккиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи // URL: <http://uza.uz/oz/politics/prezident-shavkat-mirziyevning-zbekiston-respublikasi-musta-31-08-2019> (Мурожаат этилган сана: 12.09.2023)

INNOVATIVE
ACADEMY